

№ 2/2024

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Artikova M.B., Qodirov O.O. Refleksiv yondashuv yuzasidan xorijiy tadqiqotlar sharhi	4
Artikova M.B., Ismoilova N.I. Bo'lajak o'qituvchilarni intellektual kasbiy rivojlantirishda mantiqiy topshiriqlardan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning mohiyati va mazmuni	8
Yusupova Sh.J., Mamajonova N.I. Ona tilining rivojlanishida tasavvur metodikasining o'rni	11
Temirova M.A. Bo'riboy Ahmedov - serqirra ijod sohibi	16
Kaziyeva T.T. Ona tili o'qitish tizimida bilish va tushunish ko'nikmalarini matnlar orqali ifoda etilishi	21
Usmanova U.A. Boshlang'ich ta'lim magistratura talabalarining ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	25
Xushnazarova M.N., Usmonova X.Q. Tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini rivojlantirish ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	30
Xaydarova M.X. Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ta'lim, tarbiya faoliyatiga tayyorlash mazmuni	33
Маликова У.Б. Влияние культурного контекста на психологическое развитие детей	36
Adahamova M.M. Specific features of integrative and motivational of teaching physical education students	41
Qoraboyev J.B. Ingliz va o'zbek tillarida mubolag'alashgan frazeologik birliklarning tillararo korrespondensiyasi	44
Парпиева Н.С. Лексическое значение имён прилагательных	49
Махамматова М.Ж. Boshlang'ich ta'lim darslarining o'yin texnologiyalari asosida o'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish imkoniyatlari	54
Usmanova X.A. Sun'iy intellektning pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	58
Ismadiyorova N.I. Matn ustida ishlash va maktab bahosining xalqaro tadqiqot natijalariga ta'siri . . .	61
Odiljonova K.A. O'quvchilarning leksik kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	64
Rasulov E.M. Pedagogik ta'limda kognitiv rivojlanishni kuchaytirish uchun sun'iy intellekt (si) vositalarini integratsiyalash	69
Nazarov O.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarining media falsafasi haqidagi bilimlarini rivojlantirish metodikasi	73
Habibova M.H. Methodology for developing students' independent learning based on innovative approaches (case study of visual arts and engineering graphics education)	77
Khayrullayeva Z.N. The role and significance of folk decorative art in developing students' pedagogical culture	85
Alimov J.A. Jismoniy madaniyat yo'nalishida kredit-model tizimi	90
Дулатов Р.Р. Физическая культура и спорт как социальные феномены общества	93
Axunov U. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalarni jismoniy tarbiyalashning ahamiyati	97
Alimov Sh.Sh. Sport estetikasining ayrim nazariy masalalari	101
Kuchkarbayeva F.X. Xor jamoalarini tashkil etishda asosiy maqsad va vazifalar	105
G'anijonova M., Sobirova D. Yangi avlod darsliklari: "O'qish savodxonligi" kitobidagi maqollarning bolalar hayotidagi o'rni va ahamiyati	109
Raxmatullaeva G.M. Ma'naviy-ma'rifiy faoliyatni bo'lajak o'qituvchilarda shakllantirishning ahamiyati	111
Abdullayeva A.A. Yoshlarda milliy tarbiya shakllanishining pedagogik qonuniyatlari	115
O'rinboyev M.I. Fizika o'qitishning asosiy yondashuvlari va metodlari: mavjud o'qitish metodlari va ularning ta'limiy samaradorligi	119
Alijonova M.R. Integrativ yondashuv asosida bo'lajak mutaxassis agronomlarda kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasining ilmiy - nazariy asoslari	125
Kuchkarova A. GEOGEBRA dasturining matematikadagi dolzarb muammolarga bog'liqligi	129

Ushbu maqolada kredit modul tizimi genezisi va evalyutsiyasi borasida adabiyotlar taxlil qilingan. Shuningdek, Amerika qo'shma shtatlari (AQSh) oliy ta'lim tizimida uch xil turdagi o'quv muassasalari mavjudligi, bular boshlang'ich ikki yillik kollej, to'rt yillik kollej (ular universitet tarkibida yoki alohida faoliyat yuritishlari ham mumkin) va universitetlar ekanligi o'rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Usmonov B.Sh., Xabibullayev R.A. Oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini kredit-modul tizimida tashkil qilish. O'quv qo'llanma. Toshkent, 2020 y., 120 bet.
2. David Crosiyer, Teodora Parveva. Boloniya jarayoni: Uning YEvropada va undan tashqarida oliy ta'lim rivojlanishiga ta'siri. Parij: "YUNESKO: Ta'limni rejalashtirish xalqaro instituti". 2013-yil. 86 b.
3. Болонская декларация "О Европейском регионе высшего образования". г.Болонья, Италия. 1999.
4. Muxtarov U. Oliy ta'limda kredit-modul tizimi: xorijiy tajriba va amaliyot (metodik qo'llanma). Toshkent: "ILM-ZIYO-ZAKOVAT" nashriyoti, 2022-y. 92 bet.
5. Yevropa oliy ta'lim hududi 2020: Boloniya jarayonini amalga oshirish hisoboti. Lyuksemburg: Yevropa Ittifoqi nashriyoti. Rim 2020. 60 b.

УДК: 796.011.2

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ФЕНОМЕНЫ ОБЩЕСТВА

<https://zenodo.org/records/12192322>

Дулатов Равиль Рустамович

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. *В данной статье говорится о роли физической культуры и спорта в обществе. Физическая культура является важной частью человеческой культуры в целом и оказывает большое влияние, как на физические качества личности, так и на его психические качества.*

Ключевые слова: *физическая культура, здоровый образ жизни, здоровье, спорт.*

Annotatsiya. *Mazkur maqolada jimsoniy madaniyat va sportning jamiyatdagi o'rni xususida so'z yuritilgan. Jismoniy madaniyat umuman insoniyat madaniyatining muhim qismidir va shaxsning jismoniy fazilatlariga ham, uning aqliy fazilatlariga ham katta ta'sir ko'rsatadi.*

Kalit so'zlar: *jismoniy tarbiya, sog'lom turmush tarzi, sog'liq, sport.*

Abstract. *This article discussed about the role of physical education and sports in today's society. Physical education is an important part of human culture as a whole and has a great influence on both the physical qualities of a person and his mental qualities.*

Key words: *physical culture, a healthy lifestyle, sport.*

На протяжении всего пути своего развития и совершенствования человечество всегда ценило развитие интеллекта, духовных и физических сил. О физической культуре можно говорить, как о подсистеме или части культуры человека, которая стремится освоить прошлые и создать новые ценности преимущественно в сфере развития, воспитания и оздоровления людей при помощи творческой деятельности. В этих целях физическая культура стремится использовать как можно больше возможности различных отраслей науки: анатомии, физиологии, психологии, гигиены и т.д. Благодаря труду историков и археологов стало возможным в какой-то степени рассмотреть развитие человеческой цивилизации, а значит и развитие физической культуры. Основываясь на том, что в древнейшие времена человечество повседневно использовало своё тело для выполнения множества задач, можно сделать вывод, что уже тогда физической подготовки выделяли особое место в повседневном укладе.

Дальнейшее появление различных инструментов только закрепляли необходимость в изучении человеческой физиологии и как следствие созидание физической культуры даже не осознавая это.

В конечном итоге у многих народов появлялись своеобразные обряды, позволявшие юноше стать мужчиной, например, на одном из островов архипелага Новые Гибриды обыденным стало ежегодное празднование, на котором устраивались своеобразные прыжки с вышки. Участник такого состязания, прыгал вниз головой с высоты в 30 м, в то время как к его ноге была привязана закреплённая верёвка из лиан. В момент, когда человек находился максимально близко к земле лианы в силу, в силу своей упругости, подбрасывали человека вверх, и он плавно приземлялся на ноги. Особое внимание необходимо проявить к развитию физической культуре в Древней Греции. В Спарте и Афинах вполне обыденным являлось обучение фехтованию, верховной езде, плаванию и др. Очевидным показателем закрепления феномена физической культуры были Олимпийские игры, которые являлись не только способом развлечения, но и способом распространения идей.

Со временем человеческое общество претерпевало изменения, которые касались всех сфер жизни людей. Узбекистан пережил правления царей и императоров, социализм, и сейчас упорно осваивает капитализм. Конец 20 века по сути стал периодом модернизации и строительства современных спортивных сооружений. Благодаря появлению новых экономических и правовых отношений появляются новые модели спортивных движений. В конечном итоге государство и лица, заинтересованные в этом понимают значение развития физической культуры и всячески способствуют его продвижению. В соответствии с Законом «О физической культуре и спорте в Узбекистане», физическая культура – это часть культуры, представляющая собой совокупность ценностей, норм и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его двигательной активности путём физического восприятия, физической подготовки и физического развития. Физическая культура является частью социального механизма общества т.к. отчасти формирует и реализует его. В период существования СССР основной целью развития физической культуры являлись: утилитарной направленностью и целью победы на международной арене в различных спортивных соревнованиях [1].

В сегодняшние дни можно заметить, что цели смещаются к развитию психофизических качеств личности. Основные положения политики Узбекистана в области олимпийского движения и физической культуры определены в «О физической культуре и спорте», меры государственной поддержки; систему физической культуры и спорта в Узбекистане, в том числе субъекты физкультурного, компетенция органов государственной власти в области физкультурно-спортивных организаций, спортивных школ и Центры олимпийской и паралимпийской подготовки, сборных команд Узбекистана по видам спорта; Физкультурно-оздоровительную работу и развитие спорта высших достижений; пропаганду физической культуры и спорта. Концепция развития физической культуры и спорта в Узбекистане определяет состояние нынешней физической культуре страны, а также цели: оздоровление нации, формирование здорового образа жизни населения, гармоническое воспитание здорового, физически крепкого поколения, а также

достойное выступление российских спортсменов на крупнейших международных соревнованиях.

Здоровый образ жизни особенно актуален на сегодняшний день т.к. реалии нынешнего мира всё меньше заставляют человека как-либо двигаться, что негативно сказывается на здоровье человека. Это замечает и государство поэтому всячески старается подтолкнуть к развитию физической культуры человека. Это можно наблюдать по тому, что во всех государственных организациях присутствует обязательный учебный предмет так или иначе связанный с физической культурой, более того государство активно участвует в развитии различных спортивных мероприятий. Муниципальные образования стремятся к облагораживанию своих территорий и постройке сооружений, позволяющих использовать их, как игровые площадки (волейбольные площадки, площадки для занятия Street Workout и т.д.).

Помимо государства за идею развития физической культуры взялись и простые бизнесмены. Уже не удивительно встретить человека, который ходит в специализированные учреждения для занятия спортом, более того это даже поощряется самим обществом. Сейчас мало, кто стесняется показывать своё стройное тело т.к. в какой-то степени — это позволяет мораль, из-за чего люди довольно часто стремятся к созиданию хороших форм. Можно обратить внимание на простую рекламу, в ней мы зачастую видим здоровых, стройных и красивых людей, явно получающих от жизни то, что им нужно. Даже маркетологи заметили это желание людей быть красивыми и здоровыми, чем не скупаются пользоваться.

Если говорить о современных реалиях более подробно, то нужно отметить, что культ здоровья и здорового образа жизни всё больше интересует некоторых людей, однако их количество не так уж и велико по сравнению с теми, кто вообще этим не интересуется. Сегодня спорт делят на две основные группы: массовый спорт; спорт высших достижений. Определяющим фактором уровня спортивных достижений граждан страны является уровень вовлеченности молодого поколения т.к. именно оно потенциально в будущем могут заниматься в специализированных учреждениях, что увеличивает нахождения талантов. По данным исследования центра статистики питания, проведенного в 2023 году, свыше 25 % узбекистанцев страдают ожирением, а доля узбекистанцев с избыточным весом достигла 45 %. На основе этих данных можно делать вывод о том, что население страны не соблюдает баланс между умственным физическим развитием. На это обращает внимание и государство, и с этой целью пытается продвигать развитие физической культуры в массы. «Стратегии развития физической культуры и спорта в Узбекистане на период до 2030 года» является важным нормативным актом утверждающий и задающий основу для дальнейшего развития спорта и физической культуры, утвержденная распоряжением Президента Республики Узбекистан Указ, от 11.09.2023 г. № УП-158 [2].

Также согласно некоторой статистики известно, что практически три четверти граждан страны не занимаются систематическим развитием своего тела или занятия спортом, так же более половины детей не заинтересованы в занятии спортом. Эти показатели говорят о широкой социальной проблеме, которая мешает продвижению физической культуры. Как считает правительство пропаганда идей, закреплённых в стратегии и законе «Стратегии развития физической культуры и спорта в Узбекистане» является одним из самых главных инструментов по развитию

заинтересованности граждан. В этой деятельности можно отчётливо видеть прогресс. Ежегодные проведения различных спортивных мероприятий, их широкое освещение с помощью телевидения и даже некоторых интернет площадок, привлечение различных звёзд в спортивных мероприятиях, освещение в учебных учреждениях, поощрение создания условий для развития физической культуры и спорта, всё это сильно способствует увеличению заинтересованности и вовлечению к занятиям широких народных масс.

Также необходимо понимать важность модернизации и осовремениванию воспитательной и осветительной деятельности, как взрослых людей, так и младшего поколения. Важным в такой деятельности является создание условий, в которых человек смог бы без труда что-либо узнать касательно физической культуры и спорта и даже принять участие в некоторых мероприятиях. В качестве самостоятельной меры обозначено развитие служебно-прикладных видов спорта органами безопасности и правопорядка совместно с общественно-государственными организациями. Стратеги обращает внимание совершенствование уровня подготовки спортсменов высокого класса и их социальных гарантий, направленных на реализацию потенциала таких людей, что бы те в свою очередь показывали высокие результаты на международной арене.

Это постановления также охватывает и многие другие сферы важные для развития физкультурно-спортивной деятельности: научный потенциал; набор кадров; медицинское обеспечение и решения, связанные с допингом; создание материальных и технических условий. Также можно заметить трепетное отношение государства к теме безопасности во всех сферах, связанных с развитием и продвижением физической культуры и спорта начиная от безопасности проведения спортивных мероприятий в учебных заведениях, заканчивая проведения мероприятий по безопасному участию и проведению Азиатских игр.

Но, в высших учебных заведениях занятия по физической культуре является необязательными, что значительно понижает скорость развития заинтересованности и освещения будущих специалистов. Это оказывает не только негативное влияние на физическое развитие учащихся, но и на развитие их психических качеств, способствуя нарушению дисциплины.

В основу учебного процесса учащихся должно входит комплексное, систематическое обучение, основанное не только на знаниях предыдущих поколений о физической культуре, но и возможности преподавателя реализовать научную деятельность и творческий потенциал студента. В конечном итоге нужно понимать, что такое воспитание оказывает положительное влияние не только на саму личность, но и на нацию в целом т.к. важен не только вклад в физический потенциал человека, но и вклад в научные знания формирующие положительные направления в развитии спорта и физической культуре страны [3].

Как показывает практика самым успешным способом продвижения идей здорового образа жизни и спорта – это их продвижение и воспитание в учебных заведениях т.к. несмотря на нестабильность внешних факторов образование зачастую остаётся не тронутым т.к. оно является основополагающим в развитие потенциала граждан, а значит и самого государства. В то же время ясно и то, что наиболее эффективное обучение и воспитание происходит только в системе с чем согласны и

учебные заведения. Можно видеть как учебные учреждения пытаются достичь баланса между развитием физической культуры личности и развитием других сфер.

Список литературы:

1. Гзовский Б.М. Организация физического воспитания студентов. - М.: Высшая школа, 1978. – 96 с.
2. Указ Президента Республики Узбекистан, от 11.09.2023 г. № УП-158 О СТРАТЕГИИ «УЗБЕКИСТАН – 2030»
3. Ильинич В.И. Физическая культура студентов и жизнь: Учебник.- М.: Гардарики, 2005.- 366 с.

UO'K: 373.21:796 (575.1)

МАКТАБГАЧА ТА'ЛИМ TASHKILOTLARIDA BOLALARNI JISMONIY TARBIYALASHNING AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/12192330>

Umidjon Axunov

Andijon davlat pedagogika institutii

Аннотация. Mazkur maqolada jismoniy tarbiyaning maqsad va vazifalari, jismoniy tarbiyaning maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatidagi o'rni xususida so'z yuritilgan. Shuningdek, jismoniy tarbiyaning vazifalari jamiyatning ehtiyojlari bilan belgilanishi, bu ehtiyoj tarbiyaning umumiy maqsadidan kelib chiqisi, bu maqsad o'zida ma'naviy boylikni, axloqiy poklikni va jismoniy barkamollikni mujassamlashtirgan, uyg'un rivojlangan shaxsni shakllantirishdan iboratligi xususida fikrlar bildirilgan. Maktabgacha yoshdagi bolalarning jismoniy tarbiyasi vazifalarini hal etishda ularning yosh xususiyatlari hisobga olinadi. Uzluksiz ta'lim jarayonida yoshlarni jismoniy tarbiyalash yurtimizda va xorijda juda keng o'rganilgan bo'lib, ular turlicha nazariyalar, kontseptsiyalar, yondashishlar, yo'nalishlarga asoslangan holda tadqiq qilingan. Maqolada bu yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratilgan.

Калит so'zlar: jismoniy tarbiya, estetik tarbiya, jismoniy rivojlanish, jismoniy mashqlar, barkamol shaxs.

Аннотация. Цели и задачи физического воспитания определяются потребностями общества. Эта потребность вытекает из общей цели воспитания, заключающейся в формировании гармонично развитой личности, сочетающей в себе духовное богатство, нравственную чистоту и физическое совершенство. При решении задач физического воспитания дошкольников учитываются их возрастные особенности. Физическое воспитание молодежи в процессе непрерывного образования широко изучается в нашей стране и за рубежом на основе различных теорий, концепций, подходов, направлений.

Ключевые слова: физическое воспитание, эстетическое воспитание, физическое развитие, физические упражнения, компетентная личность.

Abstract. This article reported about the goals and objectives of physical education. The general goal of education, which is based on the formation of a harmoniously developed personality, refers to improve the spiritual wealth, moral purity and physical perfection of the students. When we talk about the physical education of preschool children, their age should be taken into account. The physical education of young people in the process of compulsory education is widely studied in our country and abroad on the basis of various theories, concepts, approaches, directions.

Key words: Physical education, aesthetic education, physical development, physical exercises, competent personality.

Mamlakatimiz kelajagi bo'lgan bolalar va o'smirlarda xarakteristik sifatlarini rivojlantiruvchi va o'zgartiruvchi irsiy tibbiy omillar chuqur o'rganilib ilmiy nazariy-amaliy asosda isbotlab berilgan. Shaxsning har kungi xayotida zarur bo'lgan asosiy xarakteristik ko'nikmalarining shakllanishi asosan maktabgacha bo'lgan yoshda yuz beradi.

